

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

УРОВЕНЬ ОХВАТА ВАКЦИНАЦИЕЙ ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ**Юлдашова Н.Э.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования является анализ уровня охвата вакцинацией детей в Самаркандской области и городе Самарканде, а также выявление факторов, влияющих на приверженность родителей и медицинского персонала к вакцинопрофилактике. В работе использованы статистические данные Министерства здравоохранения Республики Узбекистан за 2024 год, а также результаты анкетирования родителей и медицинских работников. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне охвата вакцинацией, однако выявлены определённые социально-демографические и организационные факторы, влияющие на приверженность к вакцинации. Рекомендуются меры по повышению осведомлённости населения и улучшению взаимодействия между медицинским персоналом и родителями.

Ключевые слова: вакцинация, уровень охвата, приверженность, анкетирования, поведенческие факторы

THE LEVEL OF CHILDREN'S VACCINATION COVERAGE AND FACTORS AFFECTING VACCINATION PREVENTION**Yuldashova N.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study is to analyze the level of vaccination coverage of children in the Samarkand region and the city of Samarkand, as well as to identify factors influencing the commitment of parents and medical personnel to vaccine prevention. The work used statistical data from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan for 2024, as well as the results of a survey of parents and medical workers. The obtained data indicate a high level of vaccination coverage; however, certain socio-demographic and organizational factors influencing vaccination commitment have been identified. Measures are recommended to increase public awareness and improve interaction between medical personnel and parents.

Keywords: vaccination, coverage level, commitment, questionnaires, behavioral factors

БОЛАЛАРНИ ЭМЛАШ БИЛАН ҚАМРАБ ОЛИШ ДАРАЖАСИ ВА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАГА АМАЛ ҚИЛИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР**Юлдашова Н.Э.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд вилояти ва Самарқанд шаҳрида болаларни эмлаш билан қамраб олиш даражасини таҳлил қилиш, шунингдек, ота-оналар ва тиббиёт ходимларининг вакцинопрофилактикага содиқлигига таъсир этувчи омилларни аниқлашдан иборат. Ишда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2024 йилдаги статистик маълумотларидан, шунингдек, ота-оналар ва тиббиёт ходимлари ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларидан фойдаланилган. Олинган маълумотлар эмлаш билан қамраб олишнинг юқори даражасини кўрсатади, аммо эмлашга содиқликка таъсир қилувчи маълум ижтимоий-демографик ва ташкилий омиллар аниқланди. Аҳолининг хабардорлигини ошириш, тиббиёт ходимлари ва ота-оналар ўртасидаги ҳамкорликни яхшилаш бўйича чора-тадбирлар тавсия этилади.

Калит сўзлар: эмлаш, қамров даражаси, содиқлик, сўровномалар, хулқ-атвор омиллари

e-mail: nodiragp@gmail.com

Введение. Инфекционные заболевания, обладая выраженной социальной, эпидемиологической и экономической значимостью, остаются одним из определяющих факторов, характеризующих состояние общественного здоровья и уровень санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Сохраняющееся распространение инфекций и связанные с ними показатели смертности, включая детское население, обуславливают необходимость непрерывного эпидемиологического надзора и

комплексной оценки заболеваемости. Существенную роль в системе профилактики при этом играет проведение плановой иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация по праву рассматривается как наиболее результативный инструмент предупреждения инфекционных заболеваний в детском возрасте. В Республике Узбекистан функционирует Национальная программа иммунизации, охватывающая свыше 3,5 млн детей, при этом ежегодно около 950 тыс. из них получают полный курс вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС). Вместе с тем, несмотря на достигнутые показатели охвата, сохраняются различия между регионами и совокупность факторов, влияющих на приверженность населения к вакцинации, что свидетельствует о необходимости их углублённого анализа и разработки адресных профилактических мероприятий.

Цель исследования состоит в изучении показателей вакцинации среди детей в учреждениях первичного звена здравоохранения Самаркандской области и города Самарканда с последующим выявлением факторов социально-демографического и поведенческого характера, определяющих уровень приверженности родителей и медицинского персонала к иммунизации.

Материалы и методы исследования: Эмпирическая часть исследования была реализована на базе городской семейной поликлиники № 3и № 6 Самарканда. В процессе сбора первичных данных проведён анонимный социологический опрос, в котором приняли участие 300 законных представителей детей в возрасте от рождения до 16 лет, а также 100 специалистов первичного звена здравоохранения, осуществляющих профессиональную деятельность на территории города Самарканда и Самаркандской области. Полученные материалы подвергались количественной обработке и статистическому анализу с применением специализированного программного обеспечения SPSS. Информационную основу исследования составили официальные отчётные данные Министерства здравоохранения Республики Узбекистан за 2024 год в сочетании с результатами анкетирования. В целях выявления детерминант, определяющих уровень приверженности населения к иммунизации в Самаркандской области и городе Самарканде в 2025 году, аналитический подход предусматривал дифференциацию факторов на социально-демографические характеристики и психологические (поведенческие) компоненты.

Анкета для родителей: факторы приверженности

Таблица №1

Социальный блок

Проведен опрос	300	(100%)
Молодые родители 18-25лет	170	(57%)
Родители старше 35 лет	130	(43%)

Таблица №2

Источники информации

От семейного врача	75%
родственники/соседи	9%
телеграмм канал	16%

Таблица №3

Причины недоверие

Страх поствакцинальных осложнений (ПВО)	10%
недоверие к стране-производителю вакцины	15%
религиозные убеждения	23%

Таблица №4

Анкета для медицинского персонала (Врачи и медсестры ПМСП) факторы влияющие на качество работы

Проходили-ли тренинги по иммунизации?	2022году	92%
Сколько времени на приеме вы уделяете разъяснению пользы вакцинации?	5-6 минут	60%
	7-8 минут	40%
С какими категориями родителей сложнее всего работать?	с лицами «интернет-образованием» и мигрантов с нарушенным графиком	20%
Не обоснованные медицинские отводы		1

Результаты и обсуждение: в результате проведенного исследования были изучены: Общий уровень охвата вакцинацией: В 2024 году общий уровень охвата вакцинацией в Самаркандской области составил 96%, что соответствует средне республиканским показателям. Территориальные различия: В отдельных районах области уровень охвата вакцинацией колеблется от 87% до 90%, что указывает на необходимость дополнительных усилий для повышения приверженности к вакцинопрофилактике.

Рис. 1. Уровень охвата вакцинацией в Самаркандской области (2024). Охват (%)

1. Социально-демографические факторы. Для родителей:

- Тип поселения (Урбанизация): В Самарканде охват вакцинацией стабильно высок, но здесь чаще встречаются «сознательные отказы». В сельских районах области (Ургутский, Пастдаргомский) основными факторами являются доступность семейных поликлиник и работа патронажных сестер.
- Уровень образования: Существует корреляция: родители со средним образованием чаще доверяют мнению врача ПМСП; родители с высшим образованием склонны к поиску альтернативной (часто недостоверной) информации в сети.
- Размер семьи: В многодетных семьях Самаркандской области график прививок чаще нарушается из-за бытовой загруженности родителей или перекрестных инфекций у детей.

Для медицинского персонала:

- Стаж работы: Опытные врачи имеют высокий уровень доверия среди населения, но молодые специалисты в 2025 году лучше владеют цифровыми инструментами мониторинга и международными протоколами безопасности вакцин.

2. Поведенческие факторы (Приверженность). Со стороны родителей:

- Доверие к системе ПМСП: Главный фактор. Если семейный врач доступно объясняет пользу и риски, вероятность согласия на вакцинацию возрастает на 80%.
- Феномен «нерешительности» (Vaccine Hesitancy): Страх перед поствакцинальными осложнениями. Это часто связано с социальными сетями, где активно распространяются мифы о качестве препаратов.
- Религиозные и культурные убеждения: В некоторых регионах области сохраняются предрассудки, требующие более тесной работы медиков с местными лидерами общин (махалла).

Со стороны медицинского персонала:

- Профессиональная уверенность: Врачи, которые сами вакцинируют своих детей, демонстрируют более убедительную аргументацию в общении с родителями.
- Коммуникативные навыки: Недостаток времени на приеме в поликлиниках Самарканда (из-за большого потока пациентов) часто ведет к «авторитарному» стилю общения, что провоцирует отказы со стороны мнительных родителей.
- Страх ответственности: Опасения медицинских работников по поводу юридических последствий в случае редких реакций на вакцину могут приводить к необоснованным медицинским отводам.

Рис. 2. Анкета для родителей: факторы приверженности. Социальный блок

Рис. 3. Источники информации

Рис. 4. Причины недоверия

Рис. 5. Анкета для медицинского персонала (факторы влияющие на качество работы)

3. Факторы системы здравоохранения 2025 года

- Цифровой учет: Внедрение электронных карт в Узбекистане к 2025-2026 году позволяет четко отслеживать причины отказов, что помогает точно работать с каждой группой риска.
- Логистика «Холодовой цепи»: Уверенность персонала в качестве хранения вакцин в Самаркандских диагностических центрах напрямую влияет на их готовность рекомендовать процедуру.

Социально-демографические факторы возраст родителей: высокий уровень приверженности вакцинации наблюдается среди родителей старше 35 лет и матерей в возрасте 18–25 лет. Образование родителей: Родители с высшим образованием проявляют большую приверженность вакцинации по сравнению с родителями с неполным средним образованием. Занятость родителей: Мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, чаще принимает решение о вакцинации, чем работающие родители. Отношение медицинского персонала - 13,3% медицинских работников выражают сомнения относительно эффективности вакцинации, что может влиять на рекомендации родителям. Основными причинами являются недостаток информации, личный опыт и мнение коллег. Исследование методом анкетирования в семейной поликлинике №3 города Самарканда были включены родители 300 детей в возрасте от 0 до 16 лет. Результаты показали, что среди вакцинированных детей наблюдается значительно реже возникновение заболеваний, меньшая степень тяжести их протекания, а также снижение числа случаев госпитализации, развитии осложнений и значительно сокращает риск смертности.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что медицинские работники во многом определяют позицию родителей в отношении проведения профилактических прививок, что подчёркивает их ключевую роль в формировании приверженности к вакцинации. В связи с этим особое значение приобретает уровень профессиональной готовности специалистов к выстраиванию конструктивного диалога с родителями, основанного на уважительном отношении, внимательном учёте их опасений и предоставлении доказательной информации о пользе иммунизации. Наряду с этим, важным направлением профилактической работы является формирование у населения осознанной ответственности за принимаемые решения в сфере вакцинации, понимания её значения не только для индивидуального и семейного здоровья, но и для общественного благополучия, а также укрепление доверия к системе здравоохранения. Анализ показал, что одним из ведущих факторов, ограничивающих приверженность к вакцинации, остаются дефицит достоверной информации и опасения, связанные с возможными осложнениями. В современных условиях повышение уровня охвата вакцинацией в большей степени достигается за счёт индивидуализированного консультирования и внедрения цифровых инструментов напоминаний, нежели за счёт мер административного воздействия.

Вакцинация не только защищает детей, но и снижает нагрузку на здравоохранение, что делает её одним из приоритетов национальных программ профилактики:

1. Высокий уровень охвата вакцинацией: В целом, уровень охвата вакцинацией в Самаркандской области высок, однако существуют территориальные различия, требующие внимания.

2. Влияние социально-демографических факторов: Возраст, образование и занятость родителей оказывают значительное влияние на приверженность к вакцинации.

3. Необходимость повышения информированности: Сомнения среди медицинских работников подчеркивают важность повышения их осведомлённости и уверенности в эффективности вакцинации.

Рекомендации:

○ Проведение регулярных информационно-просветительских кампаний для родителей и медицинского персонала.

○ Усиление мониторинга и оценки эффективности программ вакцинации.

○ Обеспечение доступности вакцин во всех регионах области.

Список литературы:

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Отчёты по вакцинации, 2023. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187347/The-Guide-to-Tailoring-Immunization-Programmes-TIP.pdf
2. ЮНИСЕФ. История иммунизации в Узбекистане — это история триумфа человечества. Газета.uz, 2024. URL: <https://www.Gazeta.Uz/Ru/2024/04/24/Immunizatsion/>
3. Самаркандский государственный медицинский университет. Эффективность вакцинопрофилактики острых респираторных заболеваний у детей. *Doktor axborotnomasi*, 2025. URL: <https://www.sammu.uz/ru/article/4837>
4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Вакцинация населения от COVID-19. NOVA24.UZ, 2023. URL: <https://nova24.uz/allnews/minzdrav-obnarodoval-sutochnoe-vakcinaciju-naseleniya/>
5. ВОЗ. Руководство по адаптации программ иммунизации (АПИ). 2013 г. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ. См. по адресу
6. Lancet Child and Adolescent Health. Vaccine hesitancy: A generation at risk. *Lancet Child Adolesc Health*. 2019;3(5):281. doi: 10.1016/S2352-4642(19)30092-6.
7. Hamrokulovna A. M., Egamberdiyevna Y. N. *Sovuqlik zanjiri-vaksinatsiya kuchi //Ta'lim fidoyilari*. – 2022. – Т. 14. – №. 1. – С. 244-248.
8. М.Х Аблакулова, Н.Е Юлдашова Gold chain- efficiency and safety of vaccination // *World Bulletin of Public Health (WBPH) Scholar Express Journals* 10 (3), 2022, 191-193
9. Юлдашова Н. Э., Хусинова Ш. А. Исторический и современный контекст вакцинопрофилактики. развитие иммунопрофилактики в мире: от первых прививок до современных комбинированных вакцин // *Innovations in technology and science education*. – 2025. – Т. 4. – №. 36. – С. 63-72.

Для цитирования: Юлдашова Н.Э. Уровень охвата вакцинацией детей и факторы, влияющие на приверженность к вакцинопрофилактике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 1(21). – С. 279–284. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18309485>